

CV. GLOBAL AKSARA PERS

PENERBITAN DAN PERCETAKAN

Wonocolo Utara V/18 Surabaya 60237

Akta Notaris : Very Hartawan SH, M.Kn No. 07.26/11/2020

e-mail: globalaksarapers@gmail.com whatsapp: +628977416123

SURAT KEPUTUSAN

No. 57/GAP/II/2022

PEMBENTUKAN TIM EDITOR NASKAH

DIREKTUR CV. GLOBAL AKSARA PERS SURABAYA

- Menimbang: 1. Bahwa dalam mengembangkan kualitas naskah terlebih pada proses editing maka diperlukan pembentukan tim Editor Naskah.
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur CV. Global Aksara Pers Surabaya sebagai Pimpinan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2007 tentang Sistem Perbukuan
2. Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Statuta CV. Global Aksara Pers Surabaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :Keputusan Direktur CV. Global Aksara Pers Surabaya
Pertama :Membentuk Tim Editor Naskah CV. Global Aksara Pers Surabaya
Kedua :Tim Editor Naskah dalam melakukan tugasnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Ketiga :Keputusan Direktur CV. Global Aksara Pers Surabaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonocolo Surabaya
Pada Tanggal : 02 Januari 2022

Direktur CV. Global Aksara Pers

Muhamad Basyrul Muvid, M.Pd

Lampiran: Surat Keputusan Direktur CV. Global Aksara Pers Surabaya
Nomor : 57/GAP/II/2022
Tanggal : 02 Januari 2022

DAFTAR NAMA TIM EDITOR NASKAH BESERTA BIDANG KEILMUANNYA
CV. GLOBAL AKSARA PERS SURABAYA

1. Dr. Hegar Harini, S.E., M.Pd: Pendidikan (Manajemen Pendidikan)
2. Wico J Tarigan, S.E., M.Si: Akuntansi
3. Nila Puspita Sari, SKM, MKM; Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan
4. Yasin Wahyurianto, S.Kep., Ns., M.Si.: Kesehatan/Keperawatan
5. Irma, S.E.,M.M: Akuntansi Keuangan
6. Sutrio,SKM.,M.Kes: Kesehatan Masyarakat
7. Agung Anggoro Seto: Manajemen/Ekonomi
8. Zulfikar Putra, SH., M.Pd : Hukum dan Kewarganegaraan
9. Dr. Yanthy Herawaty Purnama: Pendidikan (Manajemen Pendidikan)
10. Ahmad Taufik, M.Pd.I: Pendidikan Agama Islam
11. Muhammad Zulfikar, SE.,MM: Ekonomi dan Keuangan Syariah
12. Ns. Raja Fitriana Lestari, M.Kep: Keperawatan Dasar dan Manajemen Keperawatan
13. Ns. Rani Lisa Indra, M.Kep., Sp.Kep.MB: Kesehatan/Keperawatan
14. Ns.Lita, M.Kep.,: Keperawatan
15. Dr. Tri Siswati,SKM,M.Kes: Gizi Kesehatan Masyarakat
16. Dr. Suryaningsih: Theology, Pendidikan Karakter, Pluralisme, Multikultural
17. Antun Rahmadi,SKM.,MPH : Kesehatan-Gizi
18. Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep: Keperawatan

Ditetapkan di : Wonocolo Surabaya
Pada Tanggal : 02 Januari 2022

Direktur CV. Global Aksara Pers

Muhamad Basyrul Muvid, M.Pd